

HAMID OLIMJON IJODIDA TABIAT RAMZLARINING BADIY TALQINI

R.M.Sharipova

NavDPI O'zbek tili va adabiyoti

Kafedrasida katta o'qituvchisi f.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada oddiy bir tikondan buyuk go'zallikni yaratib, tabiat unsurlarini misralarga tamoman jipslashtirgan, ularga yangitdan jon baxshida etgan bejirim pafosli satrlar sohibi Hamid Olimjonning she'rlarida tabiat qirralari talqin qilinadi.

Kalit so'zlar: Hamid Olimjon, she'r, tabiat, o'xshatish, tahlil, ijod, lirik qahramon, istiora, tasvir.

Annotation: In this article, the features of nature are interpreted in the poems of Hamid Olimjon, who created great beauty from a simple thorn, integrated the elements of nature into verses, and gave them new life.

Key words: Hamid Olimjon, poem, nature, simile, analysis, creativity, lyrical hero, metaphor, image.

Jahon adabiyotshunosligida tabiat ramzlariga bag'ishlangan she'rlar, ularning ramziy ma'nolari, obrazlilik darajasi, poetikasi, ijodkor uslubi singari masalalar doimiy e'tiborni tortib kelmoqda. Jumladan, she'riyatda shamol, bulut, yomg'ir, qor tasviri peyzaj lirikasidan tashqari lirik qahramon ruhiyatini ifoda etishi, turli timsoliy ma'nolarni bildirishi kabi qator muammolarni yaxlit holda tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Inson-tabiat. Navo-tabiat. She'r-tabiat. Bu juftliklarni bir-biridan ayirib bo'larmi? Aslo! Ularni bir qiluvchi esa she'riyat, mohir qalam sohibidir. Shu ma'noda lirikada katta o'ringa ega bo'lgan tabiat ramzlari tasviridagi o'ziga xosliklar, kelib chiqish asoslari, timsoliy ma'nolari, ular bilan yonma-yon keladigan lirik obrazlar mohiyatini ilmiy-nazariy jihatdan o'rganishga alohida diqqat qaratilmoqda. Xususan, "Eng gullagan yoshlik chog'i..."ni kuylagan Hamid Olimjon ijodida ham bu juftliklarni ayni maromiga yetkazib kuylanganini guvohi bo'lamiz. O'zbek she'riyatining oqsoqollaridan biri Mirtemir Hamid Olimjon haqida shunday degan edi: "Hamid Olimjon nodir iste'dod egasi. Qonida, ko'z qorachig'ida, to'qson ikki tomirida tug'ma zukkolik, shoirona sajiya, bilgichlik ayon. Bilmagani oz, o'qimagani kam, chin ma'nosi bilan o'qimishli qalamkash edi".¹

Hamid Olimjon ijodida shamol timsollari rang-barang mazmun kasb etgan:

Tinmay esar har tomonga yel,
Qo'ymay sochar o'rikning gulin.
Daraxt shoxlarini silkitar,

¹Nuriddin Boboqandov. Baxt va yoshlik kuychisi Hmaid Olimjon 110 yoshda: Vafo va sadoqat timsoli. Zarnews.2019.30.11

Uyg'otishga boshlar uni tun...²

Bunda bahorda esguvchi shamol haqida so'z bormoqda. Ko'klam tongidagi manzara jonlantirilgan. Ertalabki shabada o'rik gullarini har yonga sochadi, daraxt shoxlarini silkitadi. Shoir shamolni yangi kunning boshlanishi tarzida beradi.

Daryo to'lqin shamol qo'ynida

Porillamoqdadir chiroqlar

Yorishmoqda uning aksidan

Cho'qqilar, adirlar va tog'lar [H.O.S.T.:2009-B.32]

Bunda ham ko'proq peyzaj tasviri ustuvorlik qiladi. «Shamol qo'yni» metaforasida an'anaviylik bor. Ayni chog'da daryolarning to'lqinlanishi shamol tufaylidir.

Shoir:

Novdalarni bezab g'unchalar,

Tongda aytar hayot otini.

Va shabboda qurg'ur ilk sahar,

Olib ketdi gulning totini. [H.O.S.T.:2009-B.56]

kabi misralarida yana bahor shamoli haqida so'zlammoqda. Ma'lumki, ko'klamda gul ochgan kurtaklarning hammasi ham yashab qolmaydi, balki tabiat injiqliklariga, shamollarga dosh berganlarigina meva tugib, hosilga aylanadi. Shoir shabbodaga nisbatan «qurg'ur» sifatlashini qo'llaydi. Garchi bu so'zda ko'proq salbiy ma'no ifodalansa-da, gulning totini olib ketishi tabiiy holat ekanligini anglash qiyin emas.

Har bahorda shu bo'lar takror,

Har bahor ham shunday o'tadi.

Qancha tirishsam ham u beor,

Yellar meni aldab ketadi [H.O.S.T.:2009-B.52]

Tabiat bahori har yil takrorlanadi. Inson umrining o'tkinchiligini shoir uni aldab ketgan «beor yellar»da ko'radi. Adabiyotshunos I.Haqqulovning yozishicha: «Tuproqdan insonga to'rt sifat: sabr, hayo, tavakkul va makrumot paydo bo'lgan. Suvdan esa to'rt turli hol: safo, saxo, lutf va visol yuzaga kelgan. Shamol to'rt havas: yolg'on, riyo, shoshqinlik, va nafsga asos bo'lgan. Olovdan esa shahvat, kibr, tama va hasad tug'ilgan». ³ Demak, Hamid Olimjonda shamol shoshqinlik, tezda o'tib ketguvchi umr ramzini ifodalab keladi.

Yuzlarimni silab-siypalab,

Baxting bor, deb esadi yellar.

Etgan kabi go'yo bir talab,

² Олимжон Ҳ. Дарё каби уйғок ўтурман. Сайланма. – Т.: Шарқ, 2009. – Б. 32. (Ушбу фаслдаги мисоллар шу китобдан олинади ва қавс ичида бети кўрсатилади).

³ Ҳаққулов И. Навоийга қайтиш. 4- китоб. – Тошкент: Тафаккур, 2007. –Б34

Baxting bor deb qushlar chiyillar... [H.O.S. T.:2009-B.56]

Lirik qahramon ko'klamdan masrur daqiqalarning abadiy bo'lishini istaydi. Shu bois undan baxt izlaydi. Shamol bunda baxtdan darak beruvchi timsol sifatida tasviretilgan. Hamid Olimjon she'rlarida bulut ko'proq peyzaj tasvirini ifodalashga xizmat qilgan:

Tongda oppoq bulut xayolimda,
Qip-qizil loladan nishon taqdi.
Yoki dildan kulib hayot uzra,
Oltin ilhom sochib quyosh boqdi. [H.O.S. T.:2009-B.12]

Oppoq bulut ham chiroyli bo'ladi, ham chiroyli yomg'irlarni boshlab keladi.

Yastangandi ufqda,
Laxcha-laxcha bulutlar.

O'ranardi har yoqda,
Ko'lka sochib sukutla. [H.O.S. T.:2009-B.13]

«Laxcha-laxcha» takror so'zi olovga nisbatan qo'llanadi. Shoir esa uni bulutga nisbatan qo'llaydi. Ya'ni olov parchalari va bulut uyumlari orasida shaklan yaqinlik bor.

U kunlar hayotning ko'kida,
Bulutlar keng qanot yozgandi.
Yulduzlar ko'rolmay borliqni,
Bir voram yaproqdek ozgandi. [H.O.S. T.:2009-B.14]

Shoir Ozarbayjonning o'tmishiga nazar tashlaydi. Bulutlar osmonda paydo bo'lishini shoir «keng qanot yozish»ga qiyoslaydi. Bulutlar yulduzlarni to'sib qo'yadi. Ko'chma ma'noda bulutlarning yulduzlarni to'sib qo'yishi ozodlikning yo'lini berkitish deganidir.

Hamid Olimjon ijodida qor haqidagi she'rlar muhim o'rin tutadi. Binobarin, unda qorning yog'ish manzarasi uni kuzatayotgan lirik qahramon tuyg'ulari bilan hamohang tasvirlangan:

Oppoqki
Shu qadar
Bu qorlar...
Boshlayman,
Tubandan – yuksakka intilib,
Avaylab odimlar tashlayman.
Yo'rgakka o'ragan
qish meni,
Chaqaloq singari
qo'ragan,

ochilib-sochilib bo'lmaydi.

Hammayoq shu qadar oppoqki...

G'ijirlar yerlarda qorlari,

Har tili shu qadar chah-chahki...

Boshlayman,

Avaylab odimlar tashlayman. [H.O.S. T.:2009-B.22]

Shoir bunda qorning fazilatlariga urg'u beradi. Ma'lumki, yangi tug'ilgan chaqaloq oppoq yo'rgakka mahkam yo'rgaklanadi. Qishning oppoq qorlari chaqaloqni yo'rgaklagandek hamma yoqni o'rab olgan. Keyingi misralar qorda yurganda g'ijirlab ovoz chiqishi «tili shu qadar chah-chahki» tarzida beriladi. Chahchahlash esa bulbulga xos. Shoir bu tabiiy holatdan zavq-u shavq tuyadi:

Daraxtlar

shu qadar

oppoqki,

Oq bulut ko'klardan enganday,

Novdalar

shu qadar oppoqki,

Bulutda cho'milib tinganday,

Qorlardan yo'l ochib kelaman,

Shu sovuq jonlilik

berganday,

Qonlarim

sof havo

emganday,

Oq tuman qo'ynida

jilaman,

Yo'llardan

zavq bilan

kelaman [H.O.S. T.:2009-B.22]

Ko'rinadiki, Cho'lpon tasviridagi qorda mahzunlik kayfiyati ko'zga tashlansa, Hamid Olimjonda bu hayotsevarlik ruhi bilan almashinadi. Zavq bilan qor yoqqan yo'llarda kelayotgan lirik qahramon daraxtlarning shu qadar oppoqligidan hayratlanadi va o'smaning rangini endirish xususiyatini ko'kdagi oppoq bulutlarga yuklaydi. Oppoq qorlardan novdalarning qotib turishi oppoq bulutlarga cho'milib chiqqan yosh bolaga mengzaladi. Garchi sovuq bo'lsa-da, qorning sof havosi kishini tetiklantiradi. Zero, G'ayrat Majid «Hamid Olimjon mo'jizasi» maqolasida «Qish» sarlavhali she'ridagi qorning tasviri haqida yozadi: «Agar boshlovchi shoirga she'riyatning kitoblarda yozilmagan sirlarini o'rgatmoqchi bo'lsangiz, Hamid

Olimjonning mana shu she'ri eng yorqin va eng namunali misol bo'ladi. She'rda voqelik bayon qilinmaydi, badiiy so'z bilan tiniq manzaralar chiziladi».⁴

Hamid Olimjon o'lka «tabiatiga taqlid qilmaydi, balki u bilan raqobatga kirishadi, tabiatni o'z ko'zi, qalbi ongi bilan tiriltiradi, uni faollashtiradi, baxt va shodlik kuyini chaldiradi, tuyg'ularni mazmunga ko'madi, hissiyotni toshirtiradi, entiktiradi. Darhaqiqat, «Manzara» she'rida hamma yoqni qoplagan, ko'zni qamashtiruvchi qor tasviri beriladi:

Qor...Qor...Qor...

Ko'zlarim qamashar boqqanda,

Hamma yoqqa cho'kkan barobar,

Biror erni qilmagan kanda.

Qorli yer ustiga tinmagan,

O'txona tashlaydi oq tutunni.

Tutun cho'ziladi qor sari, sekin,

Sahro tugatadi qora tunni... [H.O.S. T.:2009-B.29]

Bunda o'txona – osmon, oq tutun esa yog'ayotgan qor parchalaridir. Shoir qo'llagan metaforalar shu jihatdan hayotiy. Qor sahroga quyilgan qora tunni yoritib turadi. Shuning uchun oqlikka burkangan sahro qora tunni tugatadi, deydi shoir. «Hamid Olimjon tabiat manzaralarini tasvirlashdagi mahorati, yil fasllari, daryolar, yurt go'zalligida hayratlanish tuyg'ularini ifodalashdagi betakror usuli bilan boshqa shoirlardan ajralib turadi»⁵

Daryo to'lqin shamol qo'ynida,

Porillamoqdadir chiroqlar.

Yorishmoqda uning aksidan,

Cho'qqilar, adirlar va tog'lar. [H.O.S. T.:2009-B.32]

Yuqoridagi she'riy parchada laylakqorlarning zavq bilan yog'ishi «porillagan chiroqlar»ga o'xshatilgan. Uning yorqin nurlari, ya'ni qor uchqunlari atrofni – cho'qqi, adir va tog'larni oqlikka burkaydi.

Shoirning «Yanvar qor» she'rida qorning go'zal tasvirini kuzatish mumkin:

Qish yoymishdir oq qanotini

Shamol o'tar yuzlarni yalab.

To'zon kabi sovurilar qor,

Quyun chopar erni timdalab. [H.O.S. T.:2009-B.51]

Ushbu satrlarda shoir betakror istiora qo'llaydi: qor qishning oppoq qanotiga qiyos etiladi. Bu she'riyatimiz uchun qorning yangi tasviri. Akademik N.Karimov

⁴G'ayrat Majid. Uning boyliklari umrlarga teng. Shoirning hamrohi xayol, hayoti xayol, qismati xayol. Hurriyat gazetasi

⁵G'ayrat Majid. Uning boyliklari umrlarga teng. Shoirning hamrohi xayol, hayoti xayol, qismati xayol. Hurriyat gazetasi

yo'zganiday: «Hamid Olimjon tasvir vositalaridan o'z hayotiy falsafasini, tabiat va jamiyat hayotiga faol munosabatini ifodalash niyatida foydalanadi. Shu ma'noda istiora uning she'rlarida, ayniqsa, katta ahamiyat kasb etadi». Uning har shamol ta'sirida har tomonga yoyilib yog'ishi esa to'zonga o'xshatiladi. Qolaversa, shoir nazdida to'zonda sovurilib yog'ayotgan qorni intizorlik bilan kutayotgan bahor, tog'lar, ko'llar va dehqonlar bor. Shu o'rinda lirik she'rga ijtimoiy mazmun kirib kelgan.

Qor dehqon uchun bo'lajak hosilga zamin yaratadi. Quyidagi misralardan shu fikrni uqish mumkin:

Qor dala cho'llarga,

Uni kutar zoriqib bahor.

Qor kerakdir tog'lar, ko'llarga,

Uni kutar har bir paxtakor... [H.O.S. T.:2009-B.51]

Tabiatda qor faqat tabiiy hodisalar silsilasiga emas, yoki qishning zebi ziynatigina ham emas. Qor hayotiylik nuqtai nazaridan ona zaminning kuchiga kuch, quvvatiga quvvat bag'ishlovchi ma'dan hamdir. Ijodkor qorning mana shu xislatini nazarda tutib, uni zoriqib kutilgan ne'mat ekanligiga ishora qiladi. Dalalarga yoqqan qor ekin-tekin, hosillarga poydevor. Qaqshagan cho'llar qorga muhtoj. Hatto baland tog'lar va ko'llar ham qordan manfaatdor. Yangi o'zbek she'riyatida shamol obrazi turli ma'nolarni ifodalab keladi. Binobarin, lirik qahramon ruhiyatini, inson umrining o'tkinchiligini (H.Olimjon); oshiqning ko'tarinki kayfiyatini kecha va bugunni bog'laguvchi rishta ma'nosini, kuz shamoli inson umrining tez o'tishini...

Qor lirik qahramonning mahzun kayfiyatini, hayotsevarlik ruhini, lirikqahramon tuyg'u-kechinmalarini ifodalab keladi: «porillagan chiroqlar», «qishning oppoq qanoti» singari istioralar aynan shoirning ijodida behad sarhadlarga ega chiqqan. Xuddi shu kabi lirik qahramonning his tuyg'ularini, yoxud tabiat go'zalliklarini boshqa qalamkashlarning ijodida ham kuzatish mumkin. Ammo ularning hech biri Hamid Olimjon navolarining ayni o'zidek bo'lolmaydi. Hamid Olimjon ijodi nafaqat takrorlanmas, balki qayta dunyoga kelmas bir she'riyat chashmasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Олимжон Ҳ. Дарё каби уйғоқ ўтурман. Сайланма. – Т.: Шарқ, 2009. – Б. 32. (Ушбу фаслдаги мисоллар шу китобдан олинади ва қавс ичида бети кўрсатилади).
2. Ҳаққул И. Навоийга қайтиш. 4 китоб –Тошкент: Tafakkur, 2021. –Б34
3. Н. Каримов. Ҳамид Олимжон. Шоир ҳаёти ва ижодидан лавҳалар. Тошкент 1985.
4. Азимов Сарвар. Ҳамид Олимжон адабиёти. Тошкент.1967